

РОЛЬ УЧЕНИЯ КОНФУЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ К РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КИТАЕ

THE ROLE OF CONFUCIUS' TEACHING IN MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' ABILITIES IN CHINA

КУДИНОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА,

учитель,

*Муниципальное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа «Вектор».*

KUDINOVA IRINA MIKHAILOVNA,

teacher,

Municipal educational institution secondary school "Vector".

В статье раскрываются основные принципы конфуцианства в контексте развития способностей: саморефлексия, самоконтроль, развитие критического мышления, способности взаимодействовать с окружающими, нравственное сознание. Рассматриваются современные подходы к развитию способностей обучающихся в свете конфуцианства: определяются традиционные ценности образования в Китае и особенности их следования китайскими педагогами. Анализируются исследования творчества Конфуция китайскими учеными, что позволяет выделить основные идеи мыслителя в сфере образования одаренности. Выявлено, что основными из них являются те, которые представляют процесс развития способного человека как активного субъекта, деятеля, конструирующего картину мира и преобразующего в соответствии с ней природу и общество.

The article reveals the basic principles of Confucianism in the context of development of abilities: self-reflection, self-control, the development of critical thinking, the ability to interact with others, moral consciousness. Modern approaches to the development of students' abilities in the light of Confucianism are considered: the traditional values of education in China and the peculiarities of their following by Chinese teachers are determined. The research of Confucius' creativity by Chinese scientists is analyzed, which allows us to highlight the main ideas of the thinker in the field of giftedness education. It is revealed that the main ones are those that represent the process of development of a capable person as an active subject, a figure who constructs a picture of the world and transforms nature and society in accordance with it.

Ключевые слова: *Конфуций, развитие способностей, нравственное воспитание, одаренность, саморефлексия.*

Key words: *Confucius, development of abilities, moral education, giftedness, self-reflection.*

Современные исследователи обращаются к проблеме влияния учения Конфуция на образование и воспитание в Китае, отмечая тот факт, что многие идеи мыслителей Древнего Китая воплощены в содержании, стратегии и методах современной образовательной системы КНР [2; 8; 6; 11].

В работах Конфуция развитие способностей представляет собой в общем виде процесс воспитания высокой нравственности, развитие самоанализа, самоконтроля, настойчивости и

инициативности. Анализ исследований творчества Конфуция китайских ученых позволяет выделить основные идеи мыслителя в сфере образования одаренности:

1. Обучение должно быть направлено на осознание и реализацию себя (совершенствование своего «я»), а не на получение признания от других [7].
2. Обучение является средством самореализации личности, раскрытия личностного потенциала [3].
3. Развитие способностей помогает человеку взаимодействовать с другими людьми [10].
4. Скромность, добродетельность, праведность, смиренность являются важными качествами одаренной личности [3; 12].
5. Развитие способностей предполагает активность в приобретении знаний, настойчивость в достижении цели, формирование прочных волевых качеств [8].

При этом особую роль играет размышление о своем обучении, о своих сильных и слабых сторонах (саморефлексия) [4; 9]. Саморефлексия предстает особым условием образования. Цели для личности не ограничиваются достижением материального достатка; главное в своем духовном развитии – это стремление к общественному развитию [1]. Важным является критичное отношение к собственным ошибкам: «Теория самореформы Конфуция состоит из следующих аспектов; человек должен воздерживаться от сокрытия своих ошибок; он должен переделать себя; он должен признать, что человек заблуждается; он должен правильно относиться к своим ошибкам и исправлять их, а также правильно относиться к ошибкам других людей и их критике. Это означает, что мы должны относиться к другим так, как мы хотим, чтобы относились к нам» [5].

Очевидно, что все учение Конфуция нельзя ограничить этими пятью положениями. Мы останавливаемся лишь на некоторых из них, получивших всеобщее признание в современной педагогической системе образования. Одним из доминирующих постулатов на протяжении веков остается признание обучения как стремления к моральному совершенству и становлению добродетельного человека на протяжении всей жизни [3]. Конфуций придавал большое значение нравственному воспитанию для воспитания человека как личности, которое было направлено на улучшение характера и поведения людей, на воспитание из них вполне добродетельных людей. По его словам, первым необходимым условием в развитии способностей было приобретение благородного характера. Процесс нравственного воспитания, по Конфуцию, предполагает обязательное взаимодействие знаний о нравственности, развитие волевых качеств, благородных эмоций и поведения человека [5]. Таким образом, подчеркивается единство нравственного воспитания и интеллектуального развития. При этом обучение и образование является обязательным условием формирования нравственных основ [7]. Что касается взаимосвязи между интеллектуальным и нравственным воспитанием, он сказал: «Молодой человек должен хорошо вести себя дома с родителями и со старшими, быть осторожным в даче обещаний и пунктуальным в их выполнении, иметь добрые чувства ко всем...» [5]. Конфуций также подчеркивал, что мораль не следует рассматривать просто как рациональный субъект. Для Конфуция любовь к другим и осмысленное общение с ними является предварительным условием нравственного поведения [12]. По Конфуцию, способного человека отличает уважительное отношение к окружающим в любой ситуации, а принципиальным моральным правилом должна быть доброжелательность. Таким образом, в учении Конфуция подчеркивается, что нравственное воспитание должно осуществляться посредством интеллектуального образования, но главной целью интеллектуального образования должно быть обучение нравственности. По утверждению А.К.Л. Chan, Конфуций был первым китайским педагогом, который прокомментировал взаимосвязь между нравственным воспитанием и интеллектуальным развитием и придал первостепенное значение нравственному воспитанию [1].

Интеллектуальное воспитание играет существенную роль в нравственном воспитании, потому что способный человек знает великое и далеко идущее значение нравственности. F.Y. Wang отмечает, что Конфуций объединил нравственное и интеллектуальное воспитание в одной системе, рассматривая их как два аспекта одного и того же процесса, но с более значительным упором на нравственное и интеллектуальное образование как на средство достижения нравственного воспитания. По его словам, процесс формирования нравственного характера включает в себя четыре аспекта: знание, эмоции, воля и действие [12].

В настоящее время педагогическая система поддерживает принципы, которые были заложены Конфуцием. Прежде всего, это относится к практикоориентированной стратегии: учащиеся должны уметь использовать знания и навыки, приобретенные в школе, для решения реальных жизненных задач Ким [3]. Обучение не ограничивается усвоением теоретических знаний, а включает практическую деятельность, развитие навыков и умений, необходимых на современном рынке труда.

Другим значимым положением Конфуция, активно эксплуатируемым современной образовательной системой, является то, что обучение должно быть процессом исследования, основанным на собственной инициативе, самостоятельности [3; 10]. В сущности, речь идет в современном понимании о проблемном обучении, позволяющем развивать мыслительные способности обучающихся, критичное мышление, аналитические и интерпретационные способности.

Конфуций основывался в обучении на признании индивидуальных способностей и характеристик обучающихся, понимании и поощрении инициативы учащихся [5; 6]. Как указывают в своей работе В. Marinette и Н. Ху, методы обучения Конфуция варьировались в зависимости от уровня интеллекта учеников. В современном образовании такой подход определяют как индивидуальный или личностно-ориентированный. Исследователи пишут: «В современных классах учителям рекомендуется учитывать характеристики учащихся и предшествующие знания, прежде чем разрабатывать планы уроков. Им также предлагается использовать различные методы обучения в зависимости от потребностей учащихся» [5]. Он выступал за вербальные и невербальные методы обучения. Для Конфуция невербальное обучение означает обучение с помощью намеков и примеров. Кроме того, успешный учитель заботится об учениках. По его мнению, учитель должен проявлять любовь к ученикам, поощряя их усердно работать. Конфуций выступает за преподавание и обучение, ориентированное на учащегося; побуждает учеников активно формировать свои убеждения. Он призывает их учиться, создавая связи, чтобы легко понимать концепции. Этот метод обучения повлиял на нынешний метод обучения в школах Китая, который носит практический характер. Интересно, что в одном из последних выступлений в июне 2022 года при представлении некоторых аспектов «Национальной платформы умного образования» Ван Дэнфэн, директор Департамента физического воспитания, здравоохранения и художественного образования Министерства образования КНР сказал: «Знания плюс навыки или конкретные действия являются неотъемлемой частью воспитания всесторонних качеств учащихся, и между ними существует особенно четкая внутренняя связь» [13]. То есть, современная и даже перспективная концепция образования Китая, в новых условиях развития общества следует конфуцианским традициям в аспектах образования.

В развитии способностей одним из распространенных является так называемый «метод извлечения» и помощь обучающимся в формулировании выводов на основе примеров из практической деятельности. Подчеркивается важность глубокого познания и акцентирования особого внимания на фактах. Развитие интеллектуальных способностей во многом зависит от зрения и слуха. Это может быть связано с ориентирами современного образования на использование различных учебных материалов в соответствии с содержанием и типами уча-

щихся в классе, такими как использование компьютеров, телевизоров, изображений для визуальных учащихся и магнитофонов для аудиального обучения [8].

Нельзя не отметить также взгляды Конфуция на коллективный характер обучения, утверждение принципа совместного обучения, широко используемого в современном образовании Китая. Согласно учению, обучающиеся будут чувствовать себя более удовлетворенными, если они поделятся своими идеями с одноклассниками. Глядя на современные классы, учителя часто объединяют учащихся в группы для обсуждения и обмена идеями по определенной теме или концепции, тем самым поощряя совместное обучение [5].

Как уже нами было отмечено ранее, Конфуций признавал, что развитие способностей и образование предполагает обучение взаимодействию с окружающими его людьми. Важно, по мнению мыслителя, выводы о действиях и поступках других людей делать на основе изучения, выяснения причин, а не основываться на представлениях других лиц. Этим подчеркивается постулат независимости суждений и признание роли мышления и рефлексии в развитии способностей [3].

Конфуций особое внимание уделял регулярным обзорам и изучению нового с опорой на предыдущие знания. Согласно Конфуцию, следует считать удовольствием превращение полученных знаний в навыки и способности посредством многократной практики и повторения. По его мнению, всегда можно получить что-то новое, регулярно повторяя то, что изучено в прошлом. Старое есть основа нового, а новое есть развитие старого; регулярное рецензирование отражает взаимосвязь между старым и новым и переход от старого к новому [5]. Сегодня большое внимание уделяется предыдущим знаниям. Учителям всегда рекомендуется стимулировать припоминание предыдущих знаний перед началом урока. Обучение само по себе включает в себя повторную практику, и только через повторную практику можно закрепить знания. Когда человек действительно овладеет этим знанием, он будет делать выводы о других случаях из одного случая, предсказывать будущее, обращаясь к прошлому, и искать неизвестное на основе того, что уже известно.

В своих исследованиях творчества Конфуция ученые особое внимание уделяют учению об особенностях развития интеллектуальных способностей. Автор пишет, что, согласно Конфуцию, невозможно действовать или вести себя должным образом без обучения. Обучение не должно быть отделено от мышления, потому что без мышления знание не может быть усвоено и, следовательно, не принесет пользы, тогда как без обучения мышление не будет иметь основы и будет вредно. В результате этого он выступал за то, чтобы обучение сочеталось с мышлением. Конфуций делает упор на рефлексивном обучении, которое сегодня называют критичным мышлением. Без критичного мышления или рефлексивного обучения учащиеся будут учиться только тому, как запоминать факты и понятия, и в результате этого они не смогут проводить исследования, обосновывать свои убеждения, критиковать их [3; 10]. К.Н. Kim пишет, что для Конфуция обучение должно быть направлено на достижение единства себя и мира, а для этого учащийся должен проявить интерес и приверженность обучению, размышлять о своей жизни, выявлять собственные недостатки, искать пути для самосовершенствования [3; 4].

Таким образом, конфуцианские идеи являются одними из значимых ориентиров в развитии образования КНР в целом и способностей личности, в частности. Основными из них являются те, которые представляют процесс развития способного человека как активного субъекта, деятеля, конструирующего картину мира и преобразующего в соответствии с нею природу и общество.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Chan A.K.L. Confucian Ethics and the Critique of Ideology// Asian Philosophy. 2000. V. 10. Pp. 245-261. <https://doi.org/10.1080/09552360020011286>.
2. Kajawo S.C.R. Lessons from Confucius Ideas: Chinese Universities' African Students Reflections// Open Access Library Journal. 2019. V. 6. p. e5693. <https://doi.org/10.4236/oalib.1105693>.
3. Kim K.H. An Attempt to Elucidate Notions of Lifelong Learning: Analytical-Based Analysis of Confucius' Ideas about Learning//Asia Pacific Education Review. 2004. V. 5. Pp.117-126. <https://doi.org/10.1007/BF03024949>.
4. Kim H.K. Critical Thinking, Learning, and Confucius: A Positive Assessment// Journal of Philosophy of Education. 2003. V. 37. Pp. 71-87. <https://doi.org/10.1111/1467-9752.3701005>
5. Marinette B., Xu H. The Influence of Confucius's Educational Thoughts on China's Educational System//Open Access Library. 2021. V. 08(05). Pp. 1-17. DOI:10.4236/oalib.1107370. URL: https://www.researchgate.net/publication/351877302_The_Influence_of_Confucius's_Educational_Thoughts_on_China's_Educational_System.
6. Mutschler F.H. Comparing Confucius and Cicero: Problems and Possibilities // Balbo, A. and Ahn, J., Eds., Confucius and Cicero. De Gruyter, Berlin, 2019. Pp. 7-26. <https://doi.org/10.1515/9783110616804>
7. Ng R.M. College and Character: What Did Confucius Teach Us about the Importance of Integrating Ethics, Character, Learning, and Education?// Journal of College and Character. 2009. V. 10. <https://doi.org/10.2202/1940-1639.1045>
8. Tan C. To Be More Fully Human: Freire and Confucius// Oxford Review of Education, 2017. V. 44. Pp. 370-382. <https://doi.org/10.1080/03054985.2017.1391763>.
9. Tan L. Confucius; Philosopher of Twenty-First-Century Skills // Educational Philosophy and Theory. 2016. V. 48. Pp. 1233-1243. <https://doi.org/10.1080/00131857.2016.1182416>.
10. Yao X. Self-Contradiction and Identity: The Confucian Self in Relation to Some Western Perceptions// Asian Philosophy. 1996. V. 6. Pp. 179-195. <https://doi.org/10.1080/09552369608575442>.
11. Zhao W. Observation as China's Civic Education Pedagogy and Governance: A Historical Perspective and Dialogue with Michel Foucault. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education. 2017. V. 40. Pp. 789-802. <https://doi.org/10.1080/01596306.2017.1404444>.
12. Wang F.Y. Confucian Thinking in Traditional Moral Education: Key Ideas and Fundamental Features. Journal of Moral Education. 2004. V. 4. Pp. 429-447. <https://doi.org/10.1080/0305724042000327984>.
13. Home | MOE. URL: <http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2022/54664>.

© Кудинова И.М., 2022.